

1-TOM, 11-SON
SUD TIBBIYOTIDA YONG'IN NATIJASIDA VAFOT ETGAN
INSONLARNI TISHIGA QARAB YOSHINI ANIQLASH

Sag'dullayev Narzulla Norkeldi o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali

Qayumov Baxtiyor Allamuratovich

Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Surxondaryo filiali

Muammoning dolzarbligi: Zamonaviy sud ekspertizasi jinoiy va fuqarolik ishlarini hal qilish uchun yangi vositalar va ilg'or texnologiyalardan foydalanadi. Sud-tibbiyot ekspertizasi ushbu yangi davrda kuchli vosita ekanligi aniq. Rentgen, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya va boshqa tibbiy tasvirlash texnologiyalari tufayli sud-tibbiyot ekspertizasi rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratildi. Sud-tibbiy tasvirlash - bu sud-tibbiyot va tibbiy-huquqiy maqsadlarda topilmalarni tushuntirish va hujjatlashtirish uchun tasvirlardan foydalanishdir. Radiologik vositalar yordamida olingan ma'lumotlar sud-tibbiyot ekspertlariga o'lim sababini aniqlashda yordam berish uchun ishlatilishi mumkin va o'lim bilan bog'liq boshqa tibbiy-huquqiy savollarga javob berishga yordam beradigan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Tish radiologiyasi sud odontologiyasida hal qiluvchi rol hisoblanadi. Biz bu ishimiz orqali tish

Tekshiruv materiallari va usullari: Jismoniy jihatdan muhim kapital ega va tibbiy yuridik sohada amalga oshirish. Fuqarolik va jinoiy ishda ishtirok etayotgan shaxsga nisbatan odil sudlovni amalga oshirishda ko'pincha yoshni talab qiladi. Tishlar shaxsiy mahsulot va yoshni yordam berishi ma'lum, chunki ular juda ko'p harakatlantiruvchi vositalarni tozalashga, yong'inga, yong'inga qarshi kurashishga. Tirik odamlarda tish yoshlarini rivojlanayotgan o'zgarishlar rivojlanayotgan tish aniqlash bosqichlari vaqti va ketma-ketligini tekshirishning ketma-ketligi yoki modifikatsiyasini baholaydi noinvaziv usullarga asoslanadi. Tishlarning paydo bo'lishi bo'lishi - tishlarning paydo bo'lishidan tishlarning oxirgi to'kilishiga qadar sodir bo'ladigan turli dinamik o'zgarishlar orasida osonlik bilan paydo bo'lgan o'zgarishlardan biridir. Tishlarning chiqish vaqtlari juda doimiy va tishlarni ishlatish

1-TOM, 11-SON

orqali odamning yoshini ishlab chiqarish yoshni nazorat qilish qabul qilingan usullardan biridir.

Xulosa: Yoshni baholash usuli yosh toifalariga asoslanadi, bu erda Demirjian baholash usuli bolalar va o'smirlarning yoshiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bu Sasmita va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda isbotlangan. 2020 yilda ushbu Demirjian usuli yordamida 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan yoshni o'rgangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bu usul yuqori aniqlikka ega va xronologik yoshga juda bog'liq. Shunga qaramay, bu usul hali ham kamchilikka ega; ya'ni har bir shaxsdagi o'zgarishlar tufayli aniq yoshni aniqlay olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grabherr S, Egger C, Vilarino R va boshqalar. Zamonaviy o'limdan keyingi ko'rish: so'nggi o'zgarishlar bo'yicha yangilanish . *Sud-tibbiyot ekspertizasi* . 2017; 2 :52–64. [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

2. Dirnhofer R, Jackowski C, Vock P, va boshqalar. VIRTOPSY: minimal invaziv, tasvirga asoslangan virtual otopsiya . *Radiografiya* . 2006; 26 :1305–1333. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

3. Sonnemans LJP, Kubat B, Prokop M va boshqalar. Postmortem KT bilan virtual otopsiya o'lim sababining klinik tashxisini yaxshilashi mumkinmi? Gollandiyaning uchinchi darajali tavsiya markazida retrospektiv kuzatuv kohort tadqiqoti . *BMJ ochiq* . 2018; 8 : e018834 [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

4. Shiotani S, Shiigai M, Ueno Y va boshqalar. O'limdan keyingi kompyuter tomografiyasi natijalari yo'l-transport hodisasi bilan bog'liq o'limga olib keladigan jarohatlarning dalili sifatida . *Radiat Med* . 2008; 26 :253–260. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

